

ERKIN IQTISODIY ZONALAR BO'YICHA XITOIY XALQ
RESPUBLIKASI TAJRIBASI

Zoilboyev Javlon Karimjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti,

Ma'muriy va moliya huquqi kafedrası

katta o'qituvchisi

jzoilboyev@gmail.com

+998946796649

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7461735>

Annotatsiya.

Ushbu tezisdá Erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish, ularning faoliyat yuritishi, bugungi kungacha amalga oshirilgan faoliyat natijalari hamda boshqa davlatlar uchun namuna bo'la oladigan muhim jihatlar tahlil qilingan. Shuningdek qonun hujjatlari asosida Xitoyda mavjud EIZ larning iqtisodiy hamda ijtimoiy-siyosiy ahamiyati ham tahlil ostiga olingan. Muallif tomonidan kerakli o'rinlarda qiyosiy tahlil amalga oshirilgan. Mazkur tezis xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati bilan tugallangan.

Kalit so'zlar: EIZ, iqtisodiy rivojlanish, rivojlanish dasturi, maxsus iqtisodiy zonalar.

Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) – o'zining rivojlanishi, tarixi va mukammalligi, ishbilarmonligi borasida faqatgina bizning respublikamiz ishbilarmonlari uchun emas, balki, butun dunyo ishbilarmonlari uchun ham sirli bir mamlakat bo'lib qolmoqda. Xitoy bugungi kunda yuksak salohiyati bilan butun dunyo bozorlarini egallagan, tezlik bilan rivojlanayotga mamlakat. Xitoy Xalq Respublikasida EIZlar iqtisodiyotning barcha sohalarini modernizatsiyalash va yuqori texnologiyalar raqobatbardosh ishlab chiqarishga erishishda muhim omil bo'lmoqda. Oxirgi 35-40 yil davomida Xitoyda kuzatilgan iqtisodiy o'sish, haqiqatda, "iqtisodiy mo'jiza" bo'lgani hech kimga sir emas. Uning rivojlanish tendensiyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1976-yilgacha Xitoy yopiq iqtisodiyot hisoblanar edi. Ammo, 1978-yilda Den Syaopin tomonidan olib borilgan "Ochiq eshiklar" siyosati va shu maqsaddagi islohotlar natijasida Xitoy jahon iqtisodiyotiga integratsiyalasha boshladi hamda Xitoy YaIMi yiliga o'rtacha 10 % o'sishga erishdi. 1979-2018-yillarda Xitoyning aholi jon boshiga YaIMi qariyb 16 marta, ya'ni 195 AQSh dollaridan qariyb 10 ming AQSh dollariga o'sdi. 2010-yilga kelib YaIM hajmi bo'yicha Yaponiyani ortda qoldirib, dunyodagi eng katta ikkinchi iqtisodiyotga aylandi. Shu davr mobaynida 500 mln.dan ortiq aholi qashshoqlikdan xalos bo'ldi. Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, ko'p yillar davomida hukm surgan markaziy rejalashtirilgan iqtisodiyotdan zamonaviy

bozor iqtisodiyotiga o'tish maqsadida 1978-yildan boshlab "Ochiq eshiklar" siyosati doirasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. 1978-yilda boshlangan "ochiq eshiklar" islohoti alohida hududda boshlangan tajriba bo'ldi. Xitoy olimlari erkin iqtisodiy zonalarini yaratishdan oldin AQSh, Yaponiya, Gongkong, Singapur, Tayvanlarni tajribasini chuqur va har tomonlama o'rganib chiqishganligi ular yuritgan erkin iqtisodiy zonalar siyosatida ham o'z aksini topgan. O'z mamlakati hududida EIZlarni yaratib, Xitoy bir qancha foydali tomonlarga ega bo'ladi:

- birinchidan, ushbu yo'l bilan Xitoy hukumati chet el investitsiyalarini jalb etish uchun qulay imkoniyatlar va sharoitlar yaratadi;
- ikkinchidan, chet el investitsiyalaridan tashqari mamlakatga yangi texnologiyalar va yetakchi texnika kirib keladi;
- uchinchidan, ishchi o'rinlari etishmaslik muammosi qisman hal qilinadi;
- to'rtinchidan, tabiiy resurslardan samaraliroq foydalaniladi;
- beshinchidan, eksport foydasi ancha oshadi;
- oltinchidan, "maxsus hududlar"ning tezroq rivojlanishi, butun iqtisodiyot taraqqiy etishiga olib keladi.

EIZlarga ko'plab omillar ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

- qulay geografik joylashuv;
- ishchi kuchining ko'pligi va arzonligi;
- iqtisodiy imtiyozlar;
- hududlar rivojlanishi uchun mamlakatlardan resurslarning kirib kelishi. Xitoy EIZlarlarining asosiy xususiyatlari quyidagilar:
 - bozor tomonidan tartibga solish tamoyillari asosidagi mustaqil iqtisodiy rivojlanish;
 - chet el investitsiyalariga tayanish;
 - asosiy ustuvor tarmoq – sanoat (1989-yilgacha Xitoy erkin iqtisodiy hududlarlarda istalgan investitsiyalarni qabul qilgan);
 - ishlab chiqarishning eksportga yo'naltirilganligi, import xomashyosini keng jalb etish;
 - katta milliy mintaqalarni kiritish;
 - EIZlarning mamlakatning qolgan hududlari bilan faol o'zaro munosabati;
 - soliq tizimi EIZlarning mintaqaviy xususiyatlariga qarab farqlanadi.

Xitoyda EIZlarni tashkil etishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat edi:

1. Xorijiy kapitalni jalb qilish.
2. Rivojlangan mamlakatlardagi ilg'or texnologiyani va menejment tajribasini qabul qilish.

3. Samarador ish joylarini yaratish yo'li bilan, nafaqat, aholi bandligi darajasini ko'tarish, balki, aholining turmush darajasini oshirish, mamlakat ijtimoiy muhitini barqarorlashtirishga erishish.
4. Eksportni ko'paytirish yo'li bilan valyuta tushumlarini oshirish.
5. Chet el kapitalidan eng unumli tarzda foydalanish.
6. Xalqaro iqtisodiy va texnologik hamkorlik darajasini oshirish iqtisodiy va texnologik axborotni yig'ish, xorijiy mamlakatlar hamkorlik va tashqi savdo sohasida band bo'ladigan kadrlarni tayyorlash.
7. Ijtimoiylashgan keng masshtabda ishlab chiqarishni boshqarishdagi xorij tajribasini o'rganish.
8. Zamonaviy texnologiyalar asosida yuqori ilmiy sig'imli sanoat korxonalari turlarini yaratish.
9. Yangi turdagi va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va ularning xalqaro ko'lamda raqobatbardoshligini ta'minlash.
10. Ichki sanoatga e'tibor bergan holda, asosiy e'tiborni tashqariga yo'naltirilgan iqtisodiyotni qurish, sanoat, savdo va qishloq xo'jaligi integratsiyasi, chorvachilik, baliqchilik va turizmni bir vaqtda rivojlantirish.
11. EIZlarda aholi jon boshiga daromad miqdorini jadal oshirish.
12. EIZlar joylashgan hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy holatni Hong Kong, Singapur va boshqa yangi industrial davlatlaridagi kabi rivojlantirish.
13. Xalqaro mehnat taqsimotida samarali ishtirok etish asosida iqtisodiyotni divresifikatsiyalash.
14. Butun mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishini rag'batlantirish.
15. Arzon va ortiqcha ishchi kuchi hamda boy xomashyo salohiyatidan to'g'ri foydalanish.

Xitoyda EIZlar mamlakatda 1978-yilda boshlangan "ochiq eshiklar" siyosati asosida vujudga kelib, iqtisodiyotning "iqtisodiy mo'jiza" sini hosil qilishda muhim omil bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Xitoyda EIZlarni tashkil etishdan avval AQSh, Yaponiya, Gongkong, Singapur, Tayvanlarni tajribasini chuqur va har tomonlama o'rganib chiqilgan. Mamlakatda tashkil etilgan EIZlar bir qator yutuqlarni qo'lga kiritishga o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Xitoyda EIZlarni tashkil etishning ko'plab maqsadlari belgilab olingan bo'lib, amalda ularning barchasiga erishishga muvaffaq bo'lib bormoqda. Ushbu maqsadlar orasida eng muhimlari sifatida Xitoyda 1980-yillardan tashkil etila boshlagan EIZlar orqali mamlakatdagi katta ishsizlik va kambag'allik darajasini bartaraf etishni alohida keltirib o'tish mumkin. O'tgan 40 yillik davrdan so'ng bugungi kunga kelib Xitoy xalqi farovon hayot kechiruvchilarga aylandi. Xitoyda

EIZlarni tashkil etish va rivojlantirishda arzon ishchi kuchi va xomashyo, qulay geografik-iqtisodiy joylashuv, to'yinmagan keng va juda katta iste'mol bozorining mavjudligi, raqobatning kuchli darajada emasligi, xorijiy kapitalga juda katta ehtiyoj, davlat tomonidan yaratilgan qulay imkoniyat va imtiyozlar muhim omil bo'lib xizmat qildi. Shuningdek, EIZlarda infratuzilma 6 ta yo'nalishda – yo'llarni, suv, gaz quvurlarini, kommunikatsiyani, issiklik, elektr uzatish liniyalarini qo'yish va shuningdek, yer uchastkalarini tekislash yo'nalishida tashkil etilgan.

XXRning iqtisodiy islohotlarining asosini tashkil etgan ochiqlik siyosati ("Kayfan")ning asosiy mohiyati, birinchidan, xorijiy kapitalni Xitoy iqtisodiga olib kirish bo'lsa, ikkinchidan, xorijiy hamkorlar bilan qo'shma korxonalar qurish, uchinchidan, EIZlar orqali investorlarni jalb qilishdan iborat edi. Ushbu siyosatdan kelib chiqib, Xitoy EIZlarni tashkil etishga alohida e'tiborni qaratdi.

Xitoyda EIZni tashkil etish tashabbusi 1979-yilda Xitoy kommunistik partiyasining Markaziy Qo'mitasi tomonidan ilgari surildi. Bunda ilmiy-texnik hamkorlikni avj oldirish, ishlab chiqarish kooperatsiyasi va xorijiy investitsiyalar jalb qilishga asoslangan ochiq tashqi iqtisodiy siyosat olib borish ko'zda tutilgan edi.

EIZlar orqali mamlakatga kapital, ilg'or texnologiya, bilim, boshqaruv tajribasini kirib kelishi kerak edi.

EIZlarni tashkil etish bo'yicha qo'yilgan strategik maqsadlarga erishish, jumladan, ularni har tomonlama rivojlantirish yo'lida quyidagi vazifalarni belgilab oldi:

- birinchidan, EIZlar zamonaviy iqtisodiy munosabatlarni barkarorlashtirish va Xitoy tashqi iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri "tashqi dunyo uchun ochish" tamoyilini hayotga tatbiq etishga yordam berdi;
- ikkinchidan, EIZlar siyosiy va iqtisodiy tomonidan, barcha mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy munosabatlarning sezilarli darajada o'sishiga kuchli turtki bo'ldi va "Xitoy sotsialistik bozor iqtisodiyoti – jahon iqtisodiyoti" zanjirida o'ziga xos muhim halqaga aylandi;
- uchinchidan, xorijiy investorlar uchun ochiq hisoblangan EIZlar, nafaqat, yuqorida qayd etilgan hududlar, balki Markaziy, SHimoliy-G'arbiy va Janubiy-G'arbiy rayonlarga xorijiy investitsiyalarni, zamonaviy texnologiya va uskunalarni jalb etish bilan bog'liq tashqi iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishini amalga oshirishla katta rol o'ynadi;
- to'rtinchidan, EIZlar rivojlangan mamlakatlar kabi fan va texnikaning eng yangi natijalaridan, yuqori va unumli mexatdan, zamonaviy ishlab chiqarish

munosabaglaridan, xo‘jalik yuritishning yangi shakllaridan foydalanadigan o‘ziga xos laboratoriya vazifasini bajardi;

- beshinchidan, EIZlar qulay geo-iqtisodiy joylashuvidan, boy tabiiy-iqtisodiy resurslaridan, shu hududda istiqomat qilayotgan aholining malakali mehnatdan samarali foydalanishi. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarni keng miqyosda jalb etishi sharoitida qisqa muddatlarda yuqori iqtisodiy rivojlanish sur‘atlariga, ushbu hududda istiqomat qilayotgan axolining farovonligini muttasil oshirib borishga erishdi;

- oltinchidan, EIZlar Xitoyning qoloq hududlari uchun ijobiy namuna, ichki muvaffaqiyatlarni ko‘rsatuvchi o‘ziga xos vitrina, shuningdek, Xitoy iqtisodiyotini oldinga yetaklovchi lokomotiv vazifasini bajardi;

- yettinchidan, xorijiy investorlar uchun ochiq bo‘lgan EIZlar eksportga yo‘naltirilgan sanoat ishlab chiqarish turlari barpo etiladigan hudud hisoblanadi. Mazkur korxonalar mahsulotlari Xitoyning barqaror xalqaro savdosini kengaytirish, uning jahon iqtisodiyotidagi mavqeini mustahkamlash bilan bog‘liq muammolarni hal etishga yordam berdi.

Hukumat EIZlarning muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatishi uchun qulay sharoitlarni barpo etishga yo‘naltirilgan qator chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Shu bilan birga bu sohada, eng avvalo, qonuniy va me‘yoriy asoslarini tartibga solish bo‘yicha ishlar amalga oshirildi. Xususan, 200 dan ortiq qonun va me‘yoriy hujjatlar qabul qilindi.

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar EIZlarni tashkil etish va rivojlantirishning bir necha bosqichi sifatida Xitoy tarixiga kirdi va bu bosqichlarni amalga oshirishda, Xitoy hukumati EIZlar uchun ushbu hududlarga har tomonlama samarali yordam berdi.

Bugungi kunga kelib Xitoyda 5 ta maxsus iqtisodiy zonalar, 219 ta ITTH, 16 ta chegaradosh iqtisodiy hamkorlik hududlari, 146 ta yuqori texnologiyali hududlar 13 ta erkin bojxona hududlari, 16 ta erkin savdo hududlari, 14 ta ochiq qirg‘oq shaharlar, 46 ta eksportni rag‘batlantiruvchi hududlar faoliyat ko‘rsatmoqda.

“Bundan tashqari, yuqorida ko‘rsatilgan davlat darajasidagi EIZlardan tashqari provinsiya (viloyat)lar va shaharlar darajasigagi ko‘pgina hududlar faoliyat ko‘rsatadi. 2003-yilga qadar Xitoyda 38,6 ming km² hududiy maydonni egallovchi 6866 ta turli EIZlar mavjud edi”

MIZlar to‘g‘risida haligacha yagona me‘yoriy hujjat yo‘q bo‘lib, ularning tashkil etilishi, tugatilishi va faoliyati bilan bog‘liq munosabatlar 1982-yilda qabul qilingan XXR Konstitutsiyasi bilan tartibga solinadi . Uning 18-moddasi 2-

bandiga ko'ra, "XXR barcha xorijiy korxonalar, tashkilotlar va xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi qo'shma korxonalariga investitsiya kiritishga ruxsat beradi hamda ularning huquq va manfaatlari qonun bilan himoyalaniadi".

Uchinchi bosqichda Xitoy hukumati eksport ishlab chiqarishga qaratilgan investitsiya siyosatiga e'tibor berishni saqlagan holda yuqori va yangi texnologiya loyihalariga ko'proq e'tibor berib kelmoqda. Aynan shu loyihalar aloxida soliq va boshqa imtiyozlarga ega hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda past malakali ishchi kuchi ishlatiladigan qayta ishlash sanoatiga bo'lgan munosabatda cheklovlar qo'llanilmoqda. Bu bosqichda oldin tashkil qilingan va tashkil etilayotgan EIZlar, DOShlar, ITRHlar va boshqa iqtisodiy ochiq tumanlar rivojlanib kelmoqda.

Erkin iqtisodiy zonalardagi rezident korxonalarining daromaddan to'laydigan solig'i uchun Xitoyda 5 yillik ta'til e'lon qilingan. Dastlabki 2 yil korxonalaridan daromad solig'i umuman olinmadi, keyingi 3 yil mobaynida soliqning 50 foizi to'lanadi. Xitoyning boshqa rayonlarida daromaddan olinadigan soliq 33 foizni tashkil qilgani holda erkin iqtisodiy zonalardagi korxonalaridan bir necha yil mobaynida atigi 15 foizdan daromad solig'i to'laydi. 5 yil mobaynida daromad solig'i bor-yo'g'i 1 yoki 2 foizga ortdi. Masalan, 2008-yili soliq 18 foiz bo'lsa, 2009-yili 20 foizni, 2011-yili 24 foizni, 2012-yili esa 25 foizni tashkil qildi.

Xitoy erkin iqtisodiy zonalarining yangidan-yangi tur va shakllarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 80-yillarning o'rtalarida Xitoyning yirik va o'rta shaharlarida davlatga tegishli 54 ta texnika-iqtisodiy rivojlanish zonasi, 15 ta erkin savdo zonasi va 14 ta erkin bandargoh va chegara oldi iqtisodiy hamkorlik zonalarini tashkil etildi. Erkin bozor iqtisodiyotiga o'tishda Xitoy yetti, hatto undan ham ko'p marta o'lchab bir kesdi, desa bo'ladi. Ayrim davlatlardagidek, barchani bir yo'la bozor iqtisodiyotiga o'tishi Xitoyda ma'qullanmadi, bu xalq uchun ham, Xitoydek saltanat iqtisodiyoti uchun ham katta talofatlar keltirishi mumkinligi qayd etildi. Erkin bozor iqtisodiyoti Xitoyda avvalambor chuqur o'rganildi, keyin sinab ko'rildi. Bu iqtisodiy modelga Xitoy XXI asrda to'laroq o'tishligi qayd etildi. Ana shundan keyingina bu o'zining ijobiy natijalarini ko'rsata boshladi, deydi xitoylik iqtisodiyotchilar.

Iqtisodiy zonalar Xitoyda investitsiya kiritish uchun eng qulay sharoitlar yaratilgan mintaqalardir. Xorijiy investitsiyalarning asosiy qismi ham ayni o'sha zonalarda to'plangan. EIZ larda daromad solig'i 15 foiz bo'lib, erkin iqtisodiy zonalar ma'muriyati uzog'i bilan 1 hafta ichida ro'yxatga olinadi. Uskunalar olib kirilayotgan paytida bojxona solig'idan ozod etiladi. Mablag' kiritgan investor chiqib ketayotganda esa qo'shimcha qiymat solig'i unga qaytarib beriladi. Erkin

iqtisodiy zonalarining Xitoyda yana bir shakli mavjud, bu - yuqori texnologik ishlab chiqarish zonalaridir. Bu zonada zamonaviy ilmiy-texnika yutuqlarini o'zida mujassamlashtirgan chet ellik intellektual kuchlar: iste'dodli xorijiy olimlar, tajribali mutaxassislar eng ilg'or texnologiyalarda ishlaydigan korxonalar, ishchilar faoliyat yuritadi.

Xitoy 1980-yilda Shenchjen, Chjuxay va Nantou provinsiyalarida, Fuszyan provinsiyasidagi Guandun va Syamen shaharlarini, shuningdek, Xaynan provinsiyasini alohida erkin iqtisodiy zonalar, deb e'lon qildi. O'tgan asrning 80-yillarida Sovet Ittifoqi qanday yo'llar bilan rivojlanishi lozim deb, bahs-munozaralar qilib yurgan paytida xalq vakillari Umumxitoy majlisida "Guandun provinsiyasining erkin iqtisodiy zonasining faoliyat yuritish qonun-qoidalari"ni qabul qildi. Mana, yana bir tashabbus. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Yevroosiyo davlatlariga murojaat qilib yangi Buyuk ipak yo'lining Iqtisodiy loyihasiga bag'ishlangan rejalari bilan o'rtoqlashdi. Unda Xitoy rahbari Yevropaga qarab yangi Buyuk ipak temir va avtomobil yo'llarini hamkorlikda qurish tashabbusi bilan chiqdi. Ko'p o'tmay Indoneziyaga bo'lgan tashrifi chog'ida XXI asrning yana bir yirik loyihasi – Yevropaga qarab Buyuk ipak suv yo'lini ishga tushirish, Sharqdan Yevropaga qadar bo'lgan dengiz va okean qirg'oqlarida yangi iqtisodiy zonalar, qo'shimcha zamonaviy bandargohlar qurish yuzasidan ASEAN davlatlariga qarata murojaat qildi. Xitoy Xalq Respublikasining raisi Si Szinpin yangi Ipak yo'lining Iqtisodiy masalalari bo'yicha "Yagona taqdirga ega – insoniyat" nomli konsepsiyasini taklif etdi. Mazkur konsepsiya yangi, katta, jiddiy va murakkab bo'lsa ham nihoyatda puxta ishlangan bo'lib "global boshqaruv"da: siyosiy kelishuv yo'llarini qidirish, qit'alararo yagona infratuzilma tarmog'ini yaratish, savdo aloqasini yaxshi yo'lga qo'yish, valyuta-moliyaviy oqimiga keng yo'l ochish, insoniyat hayotining turli tarmoqlaridagi amaliy hamkorlikda gumanitar aloqalarni rivojlantirish kabi beshta muqobil variantni o'z ichiga oldi

Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashi 2019-yil 12-dekabrda Xitoy "Xalq Respublikasining tashqi investitsiyalar to'g'risida"gi qonunini amalga oshirish to'g'risida"gi nizomni ("Amalga oshirish to'g'risidagi nizom") qabul qildi va u 2020-yil 1-yanvarda kuchga kirdi. Nizomda ko'rsatilgan bir nechta umumiy qoidalar va tamoyillarga o'z aksini topgan sanaladi: davlat tomonidan moliyalashtirish, yer bilan ta'minlash, soliqlarni kamaytirish va imtiyozlar taqdim etish, ruxsat berish, standartlarni shakllantirish, davlat xaridlari va loyihalarni tasdiqlash kabi ko'plab muhim sohalarida xorijiy investitsiya qilingan korxonalariga (shu jumladan EIZ larga ham) nisbatan milliy munosabatni

tartibga solish; EHM larning qonun ijodkorligi, standartlarni shakllantirish va davlat xaridlarida qatnashish huquqlarini belgilash; davlat organlarida investorlar bilan ishlash va ularning murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha tegishli choralar ko'rish; Xorijiy investorlarning investitsiyalarini o'zlashtirish, intellektual mulkni himoya qilish, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar tashkil etish va o'zgartirish ma'muriyatchiligidagi yangi "salbiy ro'yxat" tizimini, axborot hisobotlarini jamlab borish va mavjud bo'lgan EHM larga o'tish to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etish to'g'risidagi yangi tartib qoidalar bilan boyitilganligi tahsinga loyiqdir.

Bunga qadar Xitoyda xorijiy investitsiyalar va erkin iqtisodiy zonalar bilan bog'liq masalalar bir qator qonun hujjatlari bilan tartibga solib borilar edi. Xususan, "Xitoy-xorijiy qo'shma korxonalar to'g'risida"gi Xitoy Xalq Respublikasining qonuni(2001-yil 15-martda), shuningdek xorijiy investitsiya to'g'risidagi qonun hamda har bir EIZ ning tashkil etilishi haqidagi normativ hujjatlar shular jumlasidandir. Masalan. "Shenzhen erkin iqtisodiy zonasining tovarlar uyini boshqarish to'g'risida"gi inozomi(1984. 01.23), "Guangdong provinsiyasida erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi nizom(1980.08.26), Zhuhai va Shantou Erkin iqtisodiy zonalarini barpo etish uchun qabul qilinga nizomlar ham shular jumlasidandir.

Mazkur hujjatlarda tashkil etilayotgan EIZ ning huquqiy maqomlari, ularga ishtirokchi sifatida qo'shilish tartibi, hudud ajratish, ishchi kuchi bilan bog'liq munosabatlar, boshqaruv, soliqlar kabi muhim ahamiyatli masalalar o'z aksini topganligini ko'rish mumkin. Misoq tariqasid: "Guangdong provinsiyasida erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi nizomning 7-moddasiga muvofiq investor ishtirokchi sifatida ro'yxatga olish guvohnomasi va yerdan foydalanish guvohnomalarini uning hujjatlari ekspertiza va muvofiqlashtiruvchi organ tasdig'idan o'tganidan so'ng olishi tartibi belgilanganini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari nizomda belgilanishicha, erkin iqtisodiy zona hududidagi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot to'liqligicha xalqaro bozirda sotilsagina bojxona imtiyozlariga ega bo'ladi(9-moddada), shuningdek, tashkil etilayotgan korxonaning investitsiya kapitali miqdori 5 mln AQSH dollari va undan ko'p miqdorni tashkil etsa va u zamonaviy texnika-texnologiyalarni jalb etgan holda faoliyat yuritisa yuridik shaxsning daromadi stavkasi 15% ni tashkil etishi belilangan(14-moddada).

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Xitoyda mavjud bo'lgan erkin iqtisodiy zonalarning bugungi kundagi samaradorlik ko'rsatkichlari boshqa davlatlardagiga qaraganda bir necha bor yuqori hisoblanadi. Yuqorida

ta'kidlanganidek, Xitoy korxonalari jahon maishiy texnika mahsulotlarining deyarli 1/3 qismini ishlab chiqarib dunyo bozorlariga joylashtirmoqdalar. Nafaqat Xitoyning ichkarisida qulay investitsiya muhiti vujudga kelgan bo'lib, investor va faol investitsiyalarning mustahkam kuchi butun dunyo bo'ylab tarqalmoqda. Hozirgi kunda xitoylik investorlar tomonidan Afrika, Lotin Amerikasi, Janubiy-sharqiy Osiyo davlatlarig investitsiyalar kiritish orqali yangi-yangi erkin zonalar tashkil etib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мотовиц Т.Г., Мотовиц Р.В. Свободные экономические зоны: ствновление и развитие. Монография. – Забаровск: Издательство ТОГУ, 2017. – С. 35
2. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm
3. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372963.htm
4. <http://uza.uz/uz/business>
5. Meng Guangwen. The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case Study of Tianjin, People's Republic of China. Tianjin. 2003.
6. Dr. Samir Hamrouni(Chief Executive Oficer and Author) ."Outlook", World free zones organisation. 2018.
7. Vaxabov A.B va boshqalar. "Xorijiy investitsiyalar". T.: "Moliya".2010.
8. Veronika Yu. Maslikhina. "Special Economic Zones in Russia: Results Evaluation and Development Prospects". International Journal of Economics and Financial Issues, 2016
9. Zoilboyev, J. (2022). ERKIN IQTISODIY ZONANING DAVLAT IQTISODIYOTI UCHUN AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 1379-1385.
10. Zoilboev, J. (2022). THE CONCEPT AND SPECIFIC FEATURES OF A FREE ECONOMIC ZONES. World Bulletin of Management and Law, 12, 56-59.

